

RESENHA - CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO ABA PARA A CRIANÇA AUTISTA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Maria Aparecida Rabelo de Sousa Matos. 1¹

INTRODUÇÃO

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA), do inglês *Applied Behavior Analysis*, é amplamente reconhecida como um dos métodos mais eficazes na intervenção terapêutica com crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fundamentada na teoria do behaviorismo de B.F. Skinner, a ABA utiliza princípios de reforço positivo para modelar comportamentos essenciais à vida diária, abrangendo desde interações sociais básicas até a realização de cuidados pessoais. Segundo estimativas recentes, nos Estados Unidos, 1 em cada 50 crianças apresenta diagnóstico de TEA, uma realidade que também se reflete no Brasil, apontando para a necessidade de metodologias específicas que favoreçam o desenvolvimento desses indivíduos.

Este estudo analisa como o método ABA pode contribuir para o desenvolvimento escolar de crianças autistas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fase crucial para a formação acadêmica e inclusão social. O trabalho propõe ainda objetivos específicos, como caracterizar o TEA no contexto escolar e comparar o ABA a outras abordagens de intervenção, destacando a relevância de seu uso em diferentes contextos de convivência.

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando textos, artigos científicos e estudos de referência na área do autismo. Autores como Blumberg, Lovaas e Cunha foram essenciais para a fundamentação teórica, fornecendo uma base sólida para o entendimento e a aplicação prática do ABA. Essa abordagem metodológica permite identificar práticas eficazes e recursos disponíveis para a intervenção no TEA, promovendo uma análise crítica sobre as estratégias mais indicadas para cada caso.

¹ cida.m.tita@gmail.com 1, Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO. Orcid: 0009-0001-3283-7126

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O TEA é classificado pelo DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits na comunicação e interação social, bem como por padrões de comportamento restritos e repetitivos. Esses sintomas variam em intensidade e manifestação, sendo necessário um diagnóstico precoce para potencializar os benefícios das intervenções terapêuticas.

A ABA se destaca por sua flexibilidade e adaptabilidade, possibilitando a personalização do atendimento às particularidades de cada indivíduo. Essa abordagem permite uma atuação mais efetiva sobre as dificuldades centrais do espectro, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para a criança e sua família.

A CRIANÇA AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR E AS NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO

O ambiente escolar apresenta desafios específicos para crianças com TEA, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, quando o desenvolvimento social e acadêmico está em formação. O método ABA auxilia na superação dessas barreiras ao estruturar a aprendizagem de maneira progressiva, baseada na divisão das tarefas em pequenos passos e no reforço positivo.

As sessões de trabalho são frequentemente realizadas de forma individualizada, permitindo que a criança adquira competências no seu ritmo. Além disso, a ABA contribui para a integração social, ajudando a criança a participar ativamente de dinâmicas escolares e comunitárias. Esse processo depende da colaboração entre educadores, terapeutas e familiares para a construção de um currículo que respeite as necessidades específicas de cada aluno.

OUTROS MÉTODOS DE INTERVENÇÃO

Além do ABA, existem outras abordagens utilizadas para intervenção no TEA, como o Programa TEACCH, o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras (PECS) e o Método Hanen. Cada um desses métodos oferece benefícios específicos: o TEACCH prioriza a estruturação do ambiente de ensino, o PECS foca na comunicação por meio de figuras, e o Hanen capacita os cuidadores a promover interações sociais. A comparação entre essas metodologias reforça a importância de um planejamento estratégico que considere as particularidades de cada criança, podendo combinar abordagens complementares para melhores resultados.

CONCLUSÕES

O método ABA se consolida como uma ferramenta essencial no desenvolvimento de crianças autistas, promovendo avanços significativos em aspectos sociais, acadêmicos e pessoais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Sua flexibilidade e capacidade de adaptação tornam-no um método

versátil e abrangente, especialmente quando utilizado em conjunto com outras abordagens de intervenção.

Embora este estudo não esgote o tema, ele enfatiza a importância de práticas baseadas em evidências, como o ABA, para a inclusão e o desenvolvimento integral de crianças com TEA. Novas pesquisas são necessárias para expandir o entendimento sobre as intervenções no contexto escolar e aprofundar as possibilidades de combinação entre diferentes métodos. A adoção de estratégias fundamentadas representa um passo crucial para a garantia de um futuro mais inclusivo e promissor para as crianças autistas.

REFERÊNCIAS

1. SILVA, Hevelyn Jordanne Rios da; PASSETO, Rafaela Dantas; BARCELOS, Lorena Bernardes. **CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO ABA PARA A CRIANÇA AUTISTA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**. 2022. Disponível em: <https://ananguera.edu.br/wp-content/uploads/Artigo-1-3.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2024.